

DESCOBRIDORES DA MATEMÁTICA: resolução de problemas e comunicação dos resultados por crianças do Ensino Fundamental

Maria Carolina da Silva Caldeira
Centro Pedagógico/UFMG
mariacarolinasilva@hotmail.com

Luisa Sampaio
Colégio Técnico/UFMG
<https://luisa.kkjk@gmail.com>

Júlia Franco Dornelas
Colégio Técnico/UFMG
Juliafrancodornelas@gmail.com

Gabriel Fernandes Nogueira
Colégio Técnico/UFMG
gabriel01fnogueira1508@gmail.com

Matheus Fernandes Brandemburd
Colégio Técnico/UFMG
2023952594@teiacoltec.org

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar como crianças do 3º ano do Ensino Fundamental, matriculadas no Centro Pedagógico da UFMG (CP/UFMG) resolvem problemas e desafios matemáticos e como comunicam os seus resultados. Os estudantes que participaram deste estudo frequentam o Grupo de Trabalho Diversificado (GTD) Descobridores da Matemática. O GTD se caracteriza como uma disciplina do CP/UFMG em que diferentes temáticas podem ser desenvolvidas com as crianças. Partindo da concepção de que um problema se caracteriza por ser algo que não tem uma resposta pronta, mas que exige daquele que o resolve a construção de estratégias próprias para resolução, o GTD Descobridores da Matemática apresenta diferentes desafios para serem resolvidos pelas crianças, por meio da construção de estratégias que não necessariamente demandam saberes escolares específicos. Neste trabalho, analisamos as estratégias de resolução e o modo como as crianças explicavam seus raciocínios para um problema que envolvia o princípio multiplicativo: o desafio das bandeiras. Do ponto de vista metodológico, a pesquisa que dá base a este texto utiliza elementos da etnografia educacional, como a anotação em diário de campo, o registro das situações de interação e a conversa com aqueles/as que vivenciam o cotidiano escolar. Teoricamente, o estudo se articula às discussões da resolução de problemas (Alevatto, 2005; Smole e Diniz, 2016). As análises das respostas e da interação dos estudantes em sala de aula permitiram concluir que as crianças ora utilizam desenhos e esquemas para resolver os problemas, ora utilizam cálculos numéricos e explicações mais próximas de padrões formais de resolução.

Palavras-chave: Resolução de problemas; ensino de matemática; Ensino Fundamental.

1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo analisar como crianças que frequentam o Grupo de Trabalho Diferenciado (GTD) Descobridores da Matemática do Centro Pedagógico da UFMG resolvem problemas e registram suas respostas para desafios matemáticos apresentados a elas. O Centro Pedagógico (CP) é uma escola vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais que oferta do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). O Grupo de Trabalho Diferenciado (GTD) é uma disciplina da matriz curricular da escola na qual os/as alunos/as participam de diversas atividades que visam à diversificação de seus saberes e ao aprimoramento de conhecimentos em áreas como matemática, educação física, artes e cultura. Dentro desse universo de possibilidades, o GTD “Descobridores da Matemática” vem sendo desenvolvido há vários anos com o objetivo de trabalhar problemas e desafios matemáticos, ampliando o repertório dos/as estudantes. No 1º semestre de 2025, está sendo desenvolvido com oito crianças do terceiro ano, cujas respostas serão analisadas neste trabalho.

Desde 2023, foi constituída uma pesquisa que tem como foco principal investigar os processos e as estratégias que as crianças desenvolvem no processo de resolução de problemas em um ambiente lúdico e colaborativo. A concepção de problema adotada aqui se aproxima de Alevatto (2005, p. 41) que considera que “uma questão é um problema se o aluno ainda não conhece os meios necessários à resolução, mas está interessado em resolvê-la”. Nesse sentido, as atividades apresentadas procuram instigar a busca pela resolução, por meio da cooperação, da valorização dos diferentes modos de pensar e da construção de estratégias por parte das crianças. A pesquisa, conduzida por docentes e bolsistas de Iniciação Científica Júnior, que são estudantes do Ensino Médio, busca compreender não apenas *como* essas crianças chegam a uma solução, mas, crucialmente, *como registram* suas linhas de raciocínio. A análise desses registros, que podem se manifestar em desenhos, esquemas e textos, é o foco central deste estudo.

Para alcançar esses objetivos, as atividades propostas são planejadas para se distanciarem da concepção tradicional de problemas ou exercícios. Enquanto os exercícios pressupõem a aplicação de um conhecimento já construído a uma determinada situação, partimos do princípio de que um problema é “toda situação que não possui solução

evidente e que exige que o resolvedor combine seus conhecimentos e se decida pela forma de usá-los em busca da solução” (Smole e Diniz, 2016, p. 11). No GTD Descobridores da Matemática são utilizados principalmente “Desafios de Resolução Aberta”, ou seja, problemas que admitem múltiplas soluções ou caminhos para solucioná-los. Nessas atividades, os/as alunos/as são incentivados/as a utilizar diferentes estratégias, incluindo a manipulação de materiais concretos que simulam as situações abordadas, estimulando um pensamento matemático flexível e criativo.

A pesquisa utiliza como metodologia elementos da etnografia educacional, como a observação, o registro em diário de campo e as conversas com os/as estudantes (Neto, 2001). Assim, as aulas das quais as crianças participavam eram registradas, assim como as interações, dúvidas, intervenções feitas pelas docentes e monitoras. Além disso, os registros escritos realizados pelos/as estudantes eram fotografados e também servem de base para as análises aqui feitas.

2 O Desafio das bandeiras e as estratégias desenvolvidas pelas crianças

O desafio que será analisado neste trabalho é o “Desafio das bandeiras”, o qual contém uma bandeira formada por um retângulo maior, um menor dentro dele e um círculo no meio. O enunciado do desafio apresentado para as crianças é o seguinte: “Quantas são as formas de pintar a bandeira utilizando 3 cores diferentes (sem repetição) dentre as 4 abaixo (Laranja, azul, vermelho e preto)”.

Durante a resolução do problema e as observações em sala, foi possível perceber que, diante do desafio, algumas crianças recorreram ao desenho como uma forma de organizar suas ideias. Para elas, desenhar foi uma maneira concreta de pensar e manter o controle da quantidade de respostas. Enquanto resolviam o problema, desenhavam as bandeiras alternando as cores, com o objetivo de representar todas as combinações possíveis e evitar repetições, como pode ser visto no desenho a seguir.

Fonte: arquivo da pesquisa, 2025.

Desenhar para resolver problemas é uma estratégia bastante utilizada e muito importante na construção de conhecimentos, pois, como afirma Cândido (2006, p. 18), “o desenho é pensamento visual e pode adaptar-se a qualquer natureza do conhecimento, seja ele científico, artístico, poético ou funcional”. No caso do “Desafio das bandeiras”, que pressupunha a alternância de cores para atender ao enunciado, o desenho se mostrou como uma possibilidade para resolver o problema e também para comunicar a maneira como a resolução foi realizada. Além disso, o desenho servia como uma possibilidade de controlar as bandeiras já feitas e que possibilidades ainda havia de construção de bandeiras. Assim, antes de registrar uma nova bandeira, as crianças que usaram essa estratégia conferiam se aquela combinação já havia sido desenhada, o que ajudava a manter o controle da tarefa. Esses registros visuais também funcionavam como um apoio para lembrar quais bandeiras já tinham sido contadas. Ao final, as crianças contaram todas as bandeiras que haviam desenhado, utilizando esses desenhos para chegar ao resultado final.

Essa escolha pelo desenho como apoio à resolução do problema mostra que, para muitas crianças, o raciocínio matemático acontece de forma visual e prática. Antes mesmo de recorrerem a números ou contas tradicionais, preferem representar o que pensam no papel, utilizando uma linguagem que possibilita visualizar o que está sendo feito. Isso demonstra que encontram no desenho uma forma de tornar o pensamento mais concreto e visível, facilitando a organização e a memória do que já foi feito.

Foi possível observar que cada criança utilizava o desenho de maneira distinta. Algumas adotavam uma postura mais organizada, desenhando uma bandeira detalhadamente e colorindo cor por cor. Outras preferiam ir criando os registros conforme as ideias surgiam, sem se preocupar em seguir uma ordem pré-estabelecida. Essa variedade de estratégias evidenciou que cada criança cria um modo próprio de resolver os problemas,

de acordo com seu próprio modo de pensar, e que não existe uma única maneira de resolver o problema. No entanto, esse tipo de resolução também gerava alguns problemas, principalmente a repetição de bandeiras já feitas ou a dificuldade de perceber se uma combinação já havia sido testada. Algumas crianças, por exemplo, desenhavam a mesma bandeira mais de uma vez apenas trocando a posição dos desenhos na folha, sem notar que a combinação de cores era a mesma.

Também foi interessante notar que, enquanto desenhavam, algumas crianças conversavam entre si para conferir se estavam registrando a quantidade correta ou se haviam se esquecido de alguma combinação. Esses momentos revelaram como essa forma de registro favorece a troca de ideias e o desenvolvimento da oralidade. Ao observarem os desenhos umas das outras, conseguiam corrigir erros e validar informações, justamente pela facilidade de visualizar as possibilidades de bandeiras. Ademais, a interação entre as crianças para verificarem as bandeiras já desenhadas possibilitava o desenvolvimento da oralidade e o compartilhamento de estratégias, pois “[...] falar e ouvir nas aulas de matemática permite uma maior troca de experiências entre as crianças, amplia o vocabulário matemático e linguístico da classe e faz com que ideias e procedimentos sejam compartilhados” (Cavalcanti, 2006, p. 126).

Algumas crianças, por sua vez, demonstraram certa insegurança quanto à quantidade total de bandeiras que deveriam desenhar. Em vários momentos, não tinham certeza se todas as possibilidades já haviam sido representadas ou se ainda faltava alguma. Essa dúvida gerou confusão, levando algumas a deixar de registrar certas combinações ou até a se perderem no controle dos desenhos. Essas situações evidenciam que, embora o desenho seja um recurso valioso para organizar o pensamento, ele também pode apresentar desafios, especialmente quando envolve um número elevado de elementos a serem representados.

Duas crianças que participam do GTD, porém, resolveram o problema de outra maneira. Ambos se recusaram a utilizar cores e desenhar bandeiras, optando por utilizar apenas estratégias de combinações com letras e números. Em vez de colorir, eles decidiram escolher letras para representar cada cor, multiplicando por quantas vezes aquela cor poderia aparecer em cada parte da bandeira. Nesse desafio das bandeiras podemos ver

claramente a diferença entre essas resoluções, enquanto outras crianças desenharam todas as possibilidades e utilizaram a soma para chegar ao resultado, eles preferiram multiplicar o número de cores pelas diferentes combinações possíveis.

Fonte: arquivo da pesquisa, 2025.

Os dois alunos trabalharam em conjunto e pareceram adotar uma estratégia abstrata, sem ter a necessidade da visualização de todas as possibilidades. Descrevemos a seguir as interações realizadas entre eles durante a resolução do desafio.

As duas crianças começam pensando que apenas ir desenhando e colorindo as bandeiras demandaria muito tempo e logo descartam a ideia. Após isso, eles decidiram que iriam utilizar apenas a inicial das cores para pensar em diferentes combinações. Fizeram o primeiro desenho, colocando as letras L, A, V, P para representar cada uma das cores em uma das partes da bandeira. Após realizarem alguns testes simples, como experimentar diferentes combinações de cores nas bandeiras e trocar individualmente as cores de cada faixa ou região, eles percebem que o mais prático seria manter uma cor no centro e apenas trocar as cores do resto da bandeira. Com isso viram que com uma mesma cor de centro teriam 6 diferentes combinações. Apenas com esse resultado uma das crianças já concluiu que deveria multiplicar esse resultado pelo número de cores que poderiam ocupar o centro e encontrou o resultado. Já a outra criança resolveu fazer mais um teste com outra cor no centro para ver se sua expectativa seria cumprida, ao ver o resultado coerente ela realizou a mesma multiplicação e chegou ao resultado final (Registro no diário de campo da pesquisa, 22/05/2025)

Fica explícito no registro que os estudantes optaram por usar um esquema de cores. Além disso, eles conseguiram, por meio da primeira exploração fixando uma cor no

círculo, perceber que havia 6 possibilidades. Rapidamente, um deles fez a extrapolação de que, se 4 cores diferentes poderiam ocupar o centro, logo, seriam $6 \times 4 = 24$. Ainda que não conhecessem formalmente o princípio multiplicativo, as crianças conseguiram operar com ele, construindo uma estratégia que consideraram mais eficiente para resolver o problema.

Os estudantes também foram estimulados a escrever o modo como pensaram, como pode ser visto a seguir: Escrita dos alunos sobre a resolução do problema:

Fonte: arquivo da pesquisa, 2025.

“Eu contei todas as possibilidades das cores que compõem a bandeira, depois eu multipliquei por 4, porque eu só fiz as que tem as cores diferentes, e são 24 possibilidades. Eu peguei as letras iniciais e coloquei em todos os lugares que da para colocar as cores”

No momento em que registrávamos as imagens das resoluções para a escrita deste trabalho, um dos estudantes falou: “É muito mais fácil fazer conta, imagina ter que desenhar e colorir esse tanto de bandeira”. Essa fala evidencia como ele encontra uma facilidade bem maior na resolução com números, sem muitos registros, ao invés da que considera mais trabalhosa e concreta, por meio de desenhos. A capacidade de avaliar que estratégia será mais interessante para resolver cada problema é uma das habilidades importantes desenvolvidas ao longo do trabalho no GTD.

3 Considerações finais

Ao acompanhar as resoluções do “Desafio das Bandeiras” pelas crianças do Grupo de Trabalho Diferenciado (GTD) Descobridores da Matemática, mergulhamos em um universo de descobertas, tentativas, trocas e criações que revelam muito mais do que apenas respostas corretas. O que se viu foi uma verdadeira diversidade de ideias, onde cada criança, a seu modo, buscou dar sentido ao problema proposto, explorando caminhos próprios, com liberdade e criatividade.

As crianças que optaram por desenhar cada combinação nos mostraram como o pensamento matemático pode se manifestar de forma visual. Para elas, o papel e os lápis de cor foram ferramentas de raciocínio, não apenas de registro. Foi bonito perceber como, ao desenhar, ganhavam mais clareza sobre o que estavam fazendo, se ajudavam a lembrar e organizavam o que já haviam pensado. Ao mesmo tempo, vimos que essa estratégia, embora eficiente para alguns, também pode se tornar cansativa ou confusa diante da dificuldade do desafio o que é absolutamente natural no processo de aprender.

Já outras crianças preferiram um caminho bem diferente: não quiseram desenhar, nem colorir, mas decidiram enfrentar o problema com letras, números e lógica. Essa escolha nos mostra que há crianças que se sentem mais à vontade lidando com o abstrato, com aquilo que podem pensar e prever mentalmente, sem precisar ver. Foi interessante notar como essas estratégias mais simbólicas não vieram de uma imposição, mas de uma escolha consciente, uma preferência. E isso é valioso: cada criança encontra seu próprio jeito de pensar e resolver.

Mais do que os resultados numéricos ou o acerto final, o que realmente importa aqui é o processo, as perguntas que surgiram, os caminhos tentados, os erros cometidos, as ideias compartilhadas. É nesse movimento que a aprendizagem acontece de forma viva. E o GTD se mostra, nesse sentido, como um espaço que acolhe essa diversidade de pensamentos e modos de agir. Um espaço que diz: “Você pode tentar do seu jeito. E está tudo bem”.

Durante o desafio, vimos crianças se ajudando, trocando sugestões, conferindo juntas se alguma combinação já tinha sido feita. Esses momentos de interação, de olho-no-olho, de escuta e apoio mútuo, são tão importantes quanto qualquer conceito matemático. Eles nos lembram que aprender também é um ato coletivo, e que ensinar não é apenas

transmitir conteúdos, mas criar as condições para que cada criança possa se expressar e se desenvolver com confiança.

Nesse contexto, o papel dos professores e monitores aparece como algo essencial. Foram eles que propuseram o desafio, que observaram atentamente, que fizeram as perguntas certas e souberam dar espaço para as crianças explorarem, testarem e refletirem. A presença sensível de adultos que escutam com atenção e respeitam os tempos e jeitos de cada criança é o que torna esse trabalho ainda mais potente.

Por isso, ao final deste estudo, fica evidente que o GTD Descobridores da Matemática vai muito além de uma aula de matemática. Ele é um espaço onde se aprende a pensar, a respeitar, a construir junto. Um espaço onde o erro é visto como parte do caminho e onde cada estratégia tem valor. A experiência vivida pelas crianças neste desafio mostra que a matemática pode, sim, ser um território de liberdade, imaginação e sentido.

O “Desafio das Bandeiras” foi, na verdade, um convite para observarmos com mais cuidado como as crianças pensam. E elas pensam de formas maravilhosamente diferentes. Cabe a nós, educadores, estarmos atentos a essas diferenças e criarmos ambientes onde todas elas possam florescer. Porque é justamente nessa diversidade de caminhos que mora a beleza da aprendizagem e da própria infância.

Referências

ALLEVATO, N. S. G. **Associando o computador à resolução de problemas fechados: análise de uma experiência.** 2005. 370f. Tese de Doutorado em Educação Matemática – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, SP, 2005.

CAVALCANTI, C. T. Diferentes formas de resolver problemas. In: SMOLE, K. S. e DINIZ, M. I. (org.). **Ler, Escrever e Resolver Problemas.** Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 121-150.

NETO, O. C. O trabalho de campo como descoberta e criação. In: MINAYO, M. C. S (org.). **Pesquisa Social.** Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 51-66.

SMOLE, K. C. S.; DINIZ, M. I. **Resolução de problemas nas aulas de matemática: o recurso problemateca.** Porto Alegre: Penso, 2016.